

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ПРЕЗИДЕНТИ ХУЗУРИДАГИ
ДАВЛАТ СИЁСАТИ ВА БОШҚАРУВИ
АКАДЕМИЯСИ

Hanns
Seidel
Stiftung

Давлат сиёсатининг янги тенденциялари

*Халқаро илмий-амалий конференция
материаллари тўплами*

Yangi sahifa

2026

УДК 320:351(575.1)

<https://zenodo.org/records/19203726>

Давлат сиёсатининг янги тенденциялари (I-қисм). Халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. – Тошкент: «Yangi sahifa», 2026. – 392 б.

Масъул муҳаррир: И. Исламов – тарих фанлари доктори, профессор

Таҳрир ҳайъати: М. Қирғизбоев – сиёсий фанлар доктори, профессор

А.Э. Юлдашев – тарих фанлари доктори, профессор,

У.С. Саидов – филология фанлари номзоди, доцент

Б.М. Ялгашев – фалсафа фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

У.Ш. Йўлбарсхўжаев – сиёсий фанлар бўйича фалсафа доктори (PhD)

Ушбу илмий тўпланда давлат сиёсати ва бошқарувини модернизация қилиш, давлат фуқаролик хизмати тизимини такомиллаштириш ҳамда самарадорлигини оширишга бағишланган илмий мақолалар жамланган. Тўпланда асосий эътибор давлат хизматида кадрлар сиёсати, раҳбар кадрлар тайёрлаш, менторлик ва аутсорсинг механизмлари, шунингдек, бошқарувда замонавий усуллар ва инновацион ёндашувларга қаратилган. Шу билан бирга, фуқаролик жамияти институтлари, жамоатчилик назорати, ёшлар сиёсати, гендер масалалари, хавфсизлик сиёсати, маҳаллий бошқарув ва давлат-жамият ўзаро ҳамкорлиги каби йўналишлар кенг ёритилган.

Конференция материаллари сиёсатшунослар, давлат бошқаруви ва ижтимоий-гуманитар фанлар соҳаси мутахассислари, профессор-ўқитувчилар, илмий ходимлар, докторантлар, мустақил изланувчилар, талабалар ҳамда кенг жамоатчилик учун мўлжалланган.

Мазкур тўпланда киритилган материалларнинг мазмуни, ундаги статистик маълумотлар ва меъёрий ҳужжатлар тўғрилиги учун муаллифларнинг ўзлари масъулдирлар. Ушбу тўпланда келтирилган фикрлар, қарашлар ва хулосалар муаллифларга тегишли бўлиб, Hanns Seidel Stiftung жамғармаси ва бошқа ташкилотлар қарашлари билан бир хил бўлмаслиги мумкин.

© Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат сиёсати ва бошқаруви академияси, 2026.

© Ўзбекистон Республикаси Стратегик таҳлил ва истиқболни белгилаш олий мактаби, 2026.

© Ўзбекистон журналистика ва оммавий коммуникациялар университети, 2026.

© Ханнс Зайдель жамғармаси, 2026.

Ахунжон АСТАНОВ, ўқитувчи
(Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон
Миллий университети)

ДАВЛАТ ФУҚАРОЛИК ХИЗМАТИ ЛАВОЗИМЛАРИНИНГ ДАВЛАТ РЕЕСТРИ

Реестр лотинча «registrum» сўздан олинган бўлиб, «рўйхат», «саноқ» деган маъноларни билдиради. Давлат аҳамиятига молик бирон-бир соҳага оид рўйхат давлат реестри деб юритилади. "Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида"ги Қонуннинг 3-моддасига кўра, Қонуннинг амал қилиши Давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг давлат реестрига киритилган лавозимлардаги давлат фуқаролик хизматчиларининг фаолиятига нисбатан татбиқ этилади¹.

Давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг **давлат реестри** – бу давлат органларидаги фуқаролик хизматига оид лавозимларнинг ягона, марказлаштирилган расмий рўйхати бўлиб, лавозимларнинг ҳуқуқий мақоми, тоифа ва синфлари, малака талаблари, функционал вазифалари ҳамда ташкилотчилик даражасини белгилаб беради. Демак, ушбу реестр Қонуннинг кимларга татбиқ этилишини белгилаб беради.

Шу ўринда «давлат хизмати» ва «давлат фуқаролик хизмати» тушунчаларининг фарқига тўхталиб ўтсак. Давлат хизмати давлат фуқаролик хизматидан кенгроқ тушунча бўлиб, у ўз ичига давлат аппаратининг барча тармоқларини қамраб олади. Ушбу тушунча ҳозирги кунга қадар илмий муомалада кенг қўлланилади. «Давлат фуқаролик хизмати» тушунчаси эса ҳарбий ёки ҳуқуқни муҳофаза қилиш фаолияти билан бевосита шуғулланмайдиган давлат бошқарувини таъминлайдиган давлат хизматини тушунишда кенг қўлланилади.

Давлат фуқаролик хизмати – давлат хизматининг мустақил тури бўлиб, у Ўзбекистон Республикаси фуқаролари томонидан давлат органларидаги давлат фуқаролик хизмати лавозимларини эгаллаш орқали мазкур органлар ваколатларини амалга оширишни таъминлашга қаратилган, ҳақ тўланадиган профессионал фаолият ҳисобланади.

Хорижий мамлакатлар қонунчилигида ҳам давлат хизмати турлари ўзаро фарқ қилади. Масалан, Францияда давлат хизматчисини давлат, маҳаллий жамоалар ва уларнинг маъмурий муассасаларида хизматда турган кишилар мажмуи сифатида тушуниш лозим. Шундай қилиб, «давлат хизматчилари» тушунчаси ҳокимиятнинг марказий ва маҳаллий органларида хизмат қилувчи барча кишиларни бирлаштиради. Худди бошқа мамлакатларда бўлганидек, давлат хизмати расман «ижтимоий хизмат» деб аталади.

¹ Ўзбекистон Республикасининг «Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида»ги ЎРҚ-788-сон Қонун, 2022. <https://lex.uz/uz/docs/-6145972>

Францияда оммавий юридик шахс сифатидаги давлатнинг барча хизматчилари давлатнинг ҳам пойтахтда, ҳам ундан ташқаридаги қонунчилик, ижроия, суд органларида ишловчи хизматчилари давлат хизматчиларидир. Давлат хизматидан ташқари, 1984 йилдаги Қонун билан алоҳида йўлга солинадиган маҳаллий жамоаларнинг оммавий хизмати ҳам таъсис этилган¹.

Давлат хизматчиларининг ҳуқуқий мақоми (ҳарбий хизматчилар, судлар ва парламент ходимлари бундан мустасно, улар учун алоҳида қоидалар мавжуд) давлат ва маҳаллий жамоалар Умумий устави (статут) деб аталувчи ҳужжат билан йўлга солинади. Бу ҳужжат 1983–1986 йилларда қабул қилинган 4 қонундан: давлат хизматчиларининг ҳуқуқ ва мажбуриятлари тўғрисидаги; марказий давлат хизмати тўғрисидаги; маҳаллий давлат хизмати тўғрисидаги; касаллик давридаги давлат хизмати тўғрисидаги қонунлардан иборат. Кейинчалик устав қатор янги қонунлар билан тўлдирилган ва аниқлаштирилган. Алоҳида муассасалар ва давлат хизматчиларининг алоҳида туркумлари: полиция, ёнғин муҳофазаси, ҳавода юк ташиш тизими ва бошқалар учун алоҳида уставлар (статутлар) мавжуд².

Германияда ҳам худди бошқа бир қатор мамлакатларда бўлганидек, давлат хизмати ўзбекчага сўзма-сўз таржима қилинса «ижтимоий хизмат» ёки «оммавий» хизмат деб аталади. Бу тушунча давлат муассасаларидаги барча ходимларни қамраб олади. Бунга фақат бошқарув органлари ходимлари эмас, балки ўқитувчилар, мактабгача муассасалар ходимлари, давлат университетларининг профессорлари ва ўқитувчилари, судьялар, вазирлар, Федерал банк дирекцияси аъзолари, шунингдек, полициячилар, ҳарбий хизматчилар, темир йўллар, почта муассасалари хизматчилари ва бошқалар ҳам киради.

Германияда давлат хизматининг бошланғич ташкилий-ҳуқуқий асослари Германия Асосий қонуни (Grundgesetz)да ҳамда мансабдор шахслар фаолиятини тартибга солувчи бошқа бир неча қонун ҳужжатларида мустақамлаб қўйилган. Мазкур қонунчиликка биноан энг муҳим давлат мансабларини мансабдор шахслар эгаллайдилар³.

Давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг давлат реестри "Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида"ги Қонуннинг 22-моддасига кўра[5], давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг давлат реестри давлат органи даражасидан (*миллий, республика, ҳудудий ва туман*) келиб чиққан ҳолда, малака талабларига мувофиқ бир хиллаштирилган ва таснифланган давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг гуруҳлари ҳамда тоифаларидан, шунингдек давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг малака даражаларидан иборат бўлади.

¹ Государственная служба и государственные служащие во Франции. – М.: 1994. С.85

² Ҳожиёв Э., Асадов Ш. Германия давлат хизматининг ўзига хос жиҳатлари // «Ўзбекистон Республикасида давлат хизматини ислоҳ этишнинг ҳуқуқий асослари» 2015.

³ Салон С. Государственные служащие во Франции: Вопросы правового статуса / Чиновник. – № 4 (14). 2001. [http:// chinovnik.uapa.ru/modern/article.phpd](http://chinovnik.uapa.ru/modern/article.phpd)

Давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг давлат реестри Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан тасдиқланади ҳамда махсус ваколатли давлат органи томонидан юритилади. Давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг давлат реестри, шунингдек унга киритилган ўзгартиш ва қўшимчалар махсус ваколатли давлат органининг расмий веб-сайтида эълон қилинади.

Давлат хизмати лавозимларининг давлат реестри фақат давлат хизмати соҳасидаги лавозимлар рўйхатини ўз ичига олади. Ушбу реестр давлат органи даражасидан келиб чиққан ҳолда тузилади ва 4 та вертикал бўғиндан: миллий, республика, ҳудудий ва туман (шаҳар)дан иборат¹.

1. Миллий даражадаги давлат органлари – бевосита Ўзбекистон Республикаси Президенти ваколатлари амалга оширилишини таъминлаш мақсадида ташкил этилган давлат органларидан, шунингдек, ҳукуматга бўйсунмайдиган давлат органларидан иборат бўлади. Миллий даражадаги давлат органлари Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги давлат органлари ва Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги давлат органлари, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатасидан иборат бўлади. Вазирлар Маҳкамаси Ўзбекистон Республикаси Ҳукумати ижро этувчи ҳокимиятнинг олий органи бўлганлиги учун у ҳам миллий даражадаги давлат органлари сирасига киритилади.

2. Республика даражасидаги давлат органлари – тегишли соҳаларда ижро этувчи ҳокимият органларидан иборат бўлади. Ушбу давлат органлари вертикал нуқтаи назардан ҳукумат (Вазирлар Маҳкамаси)га бўйсунди. Республика даражасидаги давлат органлари ижро ҳокимияти тизимидаги вазирлик, қўмита, агентлик ва инспекцияларни ўз ичига олади. Фақатгина ички ишлар, мудофаа ишлари, фавқулодда вазиятлар, божхона хизмати каби ижро ҳокимиятига қарашли давлат бошқарув органлари ва унинг ҳудудий тузилмалари бундан мустасно.

3. Ҳудудий даражадаги давлат органлари – Қорақалпоғистон Республикаси, вилоятлар ва Тошкент шаҳар даражасидаги давлат органларини назарда тутди. Ушбу қаторга Қорақалпоғистон Республикаси Вазирлар Кенгаши, вилоятлар ва Тошкент шаҳар ҳокимликлари, шунингдек, Республика даражасидаги давлат органларининг ҳудудий тузилмаларини киритиш мумкин.

4. Туман (шаҳар) даражасидаги давлат органлари – туман (шаҳар) ҳокимликлари ҳамда Республика даражасидаги давлат органларининг туман (шаҳар)даги тузилмаларини ўз ичига олади.

Реестрдаги давлат фуқаролик хизмати лавозимлари тегишли лавозим гуруҳи ва тоифаси, шунингдек, тегишли лавозим учун энг юқори малака даражасига мос равишда белгиланади.

¹ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Давлат фуқаролик хизматини янги ёндашувлар асосида ташкил этиш ҳамда профессионал ва натижадорликка йўналтирилган давлат хизматчилари корпусини шакллантириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-95-сонли Фармони, 2025. <https://lex.uz/uz/docs/-7587464>

Хусусан, давлат фуқаролик хизмати лавозимлари сиёсий, бошқарув ва ёрдамчи лавозим гуруҳларидан иборатдир. Бунда мазкур гуруҳларга тегишли лавозимларнинг тоифалари Давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг давлат реестрида белгиланади. Қуйидаги жадвал асосида давлат фуқаролик хизмати лавозим гуруҳларини, тоифаларини ва малака даражаларини кўриш мумкин.

Давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг гуруҳлари	Давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг тоифалари	Давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг малака даражалари
Сиёсий	Раҳбар кадрлар	Олий даражали маслаҳатчи 1-даражали маслаҳатчи 2-даражали маслаҳатчи 3-даражали маслаҳатчи
Бошқарув	Бошқарув кадрлари	1-даражали хизматчи 2-даражали хизматчи 3-даражали хизматчи
Ёрдамчи	Мутахассислар	4-даражали хизматчи 5-даражали хизматчи 6-даражали хизматчи

Давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг сиёсий гуруҳига тааллуқли давлат фуқаролик хизматчиларини лавозимга тайинлаш ва лавозимидан озод қилиш тартиби алоҳида қонунлар ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорлари билан белгиланади. Давлат фуқаролик хизматчилари давлат фуқаролик хизматининг бошқарув ва ёрдамчи гуруҳларига тааллуқли давлат фуқаролик хизмати лавозимларига танлов асосида тайинланади ҳамда давлат органи раҳбари томонидан лавозимидан озод қилинади.

Давлат фуқаролик хизматчиларига давлат фуқаролик хизмати лавозимлари малака даражалари, қоида тариқасида, изчил тартибда, олий маълумотга ва муайян иш стажига, малака ошириш курсларини тугатганлиги тўғрисидаги сертификатга, малака комиссиясининг ижобий хулосасига эга бўлган тақдирда берилади. Давлат фуқаролик хизматчиларига малака даражаларини бериш тартиби Ўзбекистон Республикаси Президенти томонидан белгиланади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг давлат реестри – давлат хизматининг профессионал, шаффоф ва барқарор ишлаши учун асосий меъёрий-ҳуқуқий тизимдир. У давлат хизматчиларини танлаш, баҳолаш, рағбатлантириш ва карьера ўсишини тўғри бошқаришга хизмат қилади. Шунингдек, реестр давлат хизматини профессионал, ошкора ва меъёрий жиҳатдан бошқаришнинг асосий инструменти ҳисобланади.

МУНДАРИЖА

Мирзаев Ғ.	Янги Ўзбекистонда давлат бошқарувининг трансформацияси: кадрлар, рақамлашув ва инновациялар	4
Салихов Ж.	Кириш сўзи	8
Blaschke С.	New trends in state policy and governance.	11

Биринчи бўлим.

ДАВЛАТ СИЁСАТИ ВА БОШҚАРУВИНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ ВА ЯНГИ ТРЕНДЛАРИ

Юлдашев А.	В отношении совершенствования системы исследований и аналитического сопровождения реформ в сфере государственной политики и управления	13
Омонов Б.	Ўзбекистонда давлат фуқаролик хизмати соҳасидаги ислохотлар	18
Исламов И.	Сиёсий фанларга оид диссертацион тадқиқотларнинг устувор йўналишлари	25
Хикматов Ф., Ёқубова Ш.	Ўзбекистонда модернизация шароитида давлат бошқарувининг замонавий тенденциялари	30
Исроилов И.	Давлат сиёсати ва бошқарувида истиқболли кадрларни замонавий механизмлар орқали танлаш: концептуал ёндашувлар	33
Юсубов Ж. Усманова С.	Давлат фуқаролик хизматчиларини тайёрлашнинг институционал жиҳатлари	40
Махмадаминова Х.	Давлат фуқаролик хизматида раҳбар кадрлар тайёрлашда менторлик тизими самарали (HR) инструменти сифатида таҳлили	46
Кошербаев Д.	Обучение и подготовка государственных служащих в цифровой среде: опыт Казахстана.	49
Абдулазизова Н.	Давлат сиёсати ва бошқарувида инновацион трендлар: глобал тажриба ва Ўзбекистон амалиёти	53
Каттаханова Д.	Гендер сиёсатшунослиги: асосий ёндашувлар ва концепциялар	57

Тажиева Д.	Янги Ўзбекистонда хотин-қизларнинг замонавий жараёнларга интеграциялашуви тенденцияларининг социологик таҳлили	61
Абдуллаев А.	Янги Ўзбекистонда ижтимоий давлат тамойилларининг давлат бошқарувидаги аҳамияти	68
Саилханова Л.	Современные направления и новые тенденции в государственной политике и управлении в Узбекистане	71
Рустамов Д.	Янги Ўзбекистон тараққиётида хавфсизлик сиёсати	77
Холиқов С.	Мудофаа ва хавфсизлик соҳасида жамоатчилик билан ҳамкорликни ташкил этишнинг ҳуқуқий ва институционал масалалари	79
Шодмонов Б.	Маҳаллий бошқарувни такомиллаштиришда Сенат ва халқ депутатлари Кенгашлари муносабатлари: ҳамкорлик ва ривожланиш истиқболлари	88
Рахимов Д.	Давлат фуқаролик хизматида оид қонунчиликни халқаро стандартлар асосида такомиллаштириш . .	93
Абдукаримов У.	Давлат фуқаролик хизматида компетенция ва бошқарув самарадорлиги интеграциясининг замонавий трендлари	98
Эшонқулов А.	Ўзбекистонда профессионал ва натижадорликка йўналтирилган давлат хизматчилари корпусини шакллантиришда янгича ёндашувлар.	109
Холов А., Исроилов И.	Давлат сиёсати ва бошқарувида истиқболли кадрларни аўторнинг орқали танлаш: концептуал ёндашувлар	115
Солижонов Р.	Давлат бошқарувида замонавий бошқарув усулларининг қўлланилиши	122
Насруллаев И.	Давлат хизмати самарадорлигини таъминлаш механизмларини замонавий сиёсий ва бошқарув технологиялари асосида такомиллаштириш	128
Ғофиров З.	Давлат фуқаролик хизматчилари фуқаролар билан ишлаш компетенциясини оширишда хорижий тажриба	132
Юлдашев О.	Сайлов тизимини «Давлат – бош ислохотчи» принципи асосида ислох этиш ва унинг натижалари	135
Ялгашев Б.	Давлат сиёсатида маданий хавфсизлик: глобаллашув ва рақамли таҳдидлар	140

Астанов А.	Давлат фуқаролик хизмати лавозимларининг давлат реестри	145
Хаитов У.	Ижтимоий-сиёсий бошқарувда ихтилофли ҳолатларни моделлаштиришнинг айрим тенденция ва усуллари	149
Шаробиддинов Ш., Бозаров С.	Сиёсий қарорлар қабул қилиш жараёнида ёшлар манфаатларини ҳисобга олишнинг институционал механизмлари	153
Исламов И.	Ёшларнинг сиёсий хайрихоҳлиги – илмий тадқиқот объекти сифатида	160
Бозорова Ў.	Ёш раҳбарлар ижтимоий капиталнинг давлат бошқаруви самарадорлигига таъсир механизмлари	164
Мамирова Ф.	Бошқарувнинг асосий йўналишлари ва принципларининг социологик таҳлили	167
Шовқиддинов Ш.	Транспорт дипломатияси – давлат бошқарувидаги замонавий стратегик йўналиш сифатида: Ўзбекистон тажрибаси	173
Бекмуродов Н.	Давлат фуқаролик хизмати имижии тушунчасининг шаклланиши.	183
Носирбеков К.	Сравнительный анализ моделей государственного управления стран.	191
Гуламов А.	Сув ресурсларини бошқаришга оид илмий ёндашувлар.	195
Таджибаева Н.	Давлат ҳокимиятини нормарказлаштириш: мазмуни, йўналишлари ва амалга ошириш принциплари.	199
Расулов Б.	Сайлов жараёнларида ёшлар сиёсий хулқ-атвор ва маданиятни ривожлантириш муаммолари.	209
Хаитов У.	Ижтимоий-сиёсий бошқарувда имитацияли (тақлидли) ва нейро-лингвистик дастурлаш (НЛД) орқали моделлаштириш хусусиятлари.	214
Раҳимов С., Норкузиева Д.	Ўзбекистон Республикасида меҳнат миграциясини бошқаришда давлат сиёсати ва замонавий бошқарув трендлари.	220
Нурметова Ф.	Ўзбекистон-Корея Республикаси ўртасидаги давлатлараро муносабатларда соғлиқни сақлаш йўналишининг тутган ўрни.	224
Тошев А.	Янги Ўзбекистонда миллатлараро муносабатлар соҳасидаги давлат сиёсатини амалга ошириш механизмларини такомиллаштиришнинг долзарб масалалари	228

Туйчиев А.	Лойиҳа бошқарув тамойиллари (қийматга йўналтирилганлик, ресурсларни оптималлаштириш)	234
Ганиев Э.	Разработка системы компенсаций резервным работникам в местных государственных организациях.	238
Шукуров Н.	Янги Ўзбекистонда раҳбар кадрларнинг сиёсий компетенцияларини ривожлантиришнинг концептуал асослари.	245
Очиллов Ж.	Ўзбекистонда сиёсий мобилизация масалалари . . .	251

Иккинчи бўлим.

ДАВЛАТ СИЁСАТИНИ АМАЛГА ОШИРИШДА ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИ ВА ЖАМОАТЧИЛИК ИШТИРОКИ

Қирғизбоев М.	Фуқаролик жамиятини ривожлантириш ва унинг мезонларини ҳаётга татбиқ этиш – миллий стратегик мақсад сифатида	255
Султанова Э.	Замонавий давлатнинг сиёсий бошқарувида оммавий ахборот воситалар ўрни	262
Маматқобилов Т.	Фуқаролик жамиятини ривожланишида жамоат ташкилотларининг роли	267
Эрназаров Д.	Давлат сиёсати ва бошқарувини модернизация қилиш жараёнларида фуқаролик жамиятини институтлари иштирокини янада кучайтириш механизмлари	272
Бойхонов Ш.	Замонавий сиёсий жараёнларда фуқароларнинг иштирокини фаоллаштириш механизмлари (Парламентга мурожаатлар мисолида).	278
Тилепова Г.	Фуқаролик жамияти институтларининг давлат сиёсатини шакллантиришдаги ижтимоий роли	283
Тураев А.	Сиёсий қарорлар қабул қилишда «Ақл марказлари» нинг ўрни (<i>АҚШдаги неоконсерватив таҳлил марказлар мисолида</i>)	286
Назаралиев Б.	Фуқаролар сиёсий онги ва маданиятини юксалтиришда оммавий ахборот воситаларининг ўрни ва роли	293
Имонқулова И.	Ўзбекистон Республикасида маҳалла тизимининг ривожланиш тарихи	303

Давлат сиёсатининг янги тенденциялари

Халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами

(1-қисм)

Масъул муҳаррир: И. Исламов
Муҳаррирлар: Н. Бекмуродов, И. Инатуллаев
Мусахҳиҳлар: Ф. Ҳақимов, Ж. Жакбаров
Дизайнер: Ҳ. Мақсудов
Саҳифаловчи: И. Ўсаров

Нашриёт лицензияси: N 994865, 28.08.2025.

Теришга берилди: 27.01.2026.

Босишга берилди: 10.02.2026.

Офсет қоғоз. Қоғоз бичими: 70x100 1/16. Офсет босма.

Шартли б.т.: 35,7. Ҳисоб-нашриёт т.: 40,6.

Адади: 100 нусха.

Буюртма № 9

«YANGI SAHIFA» нашриётида нашрга тайёрланди. 700097,

Тошкент шаҳри Бунёдкор шоҳқўчаси 44А-уй.

Тел : (+99890) 817-11-10

e-mail: yangi_sahifa@gmail.com

«YANGI SAHIFA» МЧЖ матбаа корхонасида чоп этилди.

700097, Тошкент шаҳри Бунёдкор шоҳқўчаси 44А-уй.